

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.4420386>

Майнка М.К.

викладач кафедри економіки підприємств
та інформаційних технологій
ЗВО “Львівський університет бізнесу та права”
<https://orcid.org/0000-0002-8306-2332>

БІЗНЕС-МОДЕЛІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ

JEL Classification: M 20

SECTION “ECONOMICS”: Економіка підприємства

Анотація. Метою статті є розкрити сутність і дослідити складові елементи бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. Зазначено, що інноваційний розвиток є необхідною умовою успіху сучасного промислового підприємства. Ускладнення та динамізм зовнішнього середовища господарювання, кризові явища, підвищення конкурентної боротьби вимагають від підприємств відповідної моделі поведінки через реалізацію інноваційних змін у продуктах та послугах, технологіях у ключових бізнес-процесах. Тому важливим є становлення й реалізація принципово нової системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства – активного пошуку, формування та розвитку інноваційних спроможностей, створення та використання стратегічних можливостей на засадах адекватної теоретичної бази, нових концептуальних ідей, підходів, методичного інструментарію. З’ясовано, що під інноваційною бізнес-моделлю розуміють інструмент бізнесу, що дозволяє пов’язувати технічні й технологічні рішення підприємства з економічно ефективними результатами. Встановлено, що найважливішими складовими бізнес-моделі є: позиціонування компанії в галузевій бізнес-системі; модель прибутку; інноваційна складова бізнесу. Зроблено висновок про те, що спрямованість підприємства на інноваційний тип розвитку вимагає постійних змін усіх його елементів (стратегії, структури, процесів, продуктів, персоналу). Тіснішим стає взаємозв’язок між стратегічною та інноваційною діяльністю в умовах загострення конкурентної боротьби, переходу від масового до позамовного виробництва, підвищення ролі автоматизації управління, скорочення тривалості процесів розробки та впровадження нових продуктів, розширення кооперації та корпоратизації. Тому інструментарій управління

інноваційним розвитком підприємства базується на методології стратегічного управління, зокрема концептуалізації, бізнес-моделюванні та стратегічному плануванні.

Ключові слова: підприємство, інноваційний розвиток, бізнес-модель, розвиток підприємства, бізнес-модель інноваційного розвитку підприємства.

Annotation. The purpose of the article is to reveal the essence and explore the constituent elements of the business model of the innovative development of an enterprise. It is noted that innovative development is a prerequisite for the success of a modern industrial enterprise. Complications and dynamism of the external economic environment, crisis phenomena, increased competition require enterprises to have an appropriate model of behavior through the implementation of innovative changes in products and services, technologies in key business processes. Therefore, it is important to establish and implement a fundamentally new system of strategic management of the innovative development of an enterprise - an active search, formation and development of innovative opportunities, the creation and use of strategic opportunities based on an adequate theoretical base, new conceptual ideas, approaches, methodological tools. It has been found that an innovative business model is understood as a business tool that allows one to link technical and technological solutions of an enterprise in terms of cost-effective results. It has been established that the most important components of the business model are: positioning of the company in the sectoral business system; profit model; an innovative component of business. It is concluded that the focus of an enterprise on an innovative type of development requires constant changes in all its elements (strategy, structure, processes, products, personnel). The relationship between strategic and innovative activities is becoming closer in the context of aggravated competition, the transition from mass to custom production, an increase in the role of management automation, a reduction in the duration of the development and implementation of new products, the expansion of cooperation and corporatization. Therefore, the toolkit for managing the innovative development of an enterprise is based on the methodology of strategic management, in particular, conceptualization, business modeling and strategic planning.

Keywords: enterprise, innovative development, business model, enterprise development, business model of enterprise innovative development.

Вступ

У світі швидких змін життєвий цикл продуктів і навіть стратегій стає все коротшим. Тому для виживання і процвітання в умовах нової промислової революції інноваційність потрібно зробити способом життя. Відомий теоретик

сучасного менеджменту Г. Хамел у роботі «На чолі революції. Як досягти успіху в турбулентні часи, перетворивши інновації на спосіб життя», визнаної на Заході своєрідним маніфестом управління XXI століття, позначив два основні шляхи реалізації інноваційних можливостей підприємства – створювати інноваційні продукти, інноваційні бізнес-моделі. Ці варіанти генетично пов'язані між собою: створення інноваційного продукту – простіша, більш короткострокова інноваційна стратегія, яку можна розвивати до рівня інноваційної бізнес-моделі, реалізація якої – питанням довгострокової інноваційної стратегії. Г. Хамел вважає, що однозначно більш виграшним є саме другий напрям, тому що жодна інновація не буде комерційно успішною, якщо вона не підкріплена оригінальною бізнес-стратегією [1].

Вирішенню проблемних питань щодо стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств й, зокрема, розробки стратегічного інструментарію присвячено наукові праці таких вчених-економістів: Д. Дебелак, М. Джонсон, К. Кристенсен, Х. Кагерманн, Р. Моборн, О. Остервальдер, І. Піньє, Р. Скриньковський, В. Чан Ким, Г. Чесбро, Г. Хемел. Дослідники розглядають сучасні концепції, передумови, методи та моделі управління інноваційною діяльністю підприємств [2–4]. Проте, багато питань по даній темі є не вирішеними, зокрема – сутність і складові елементи бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства.

Мета статті

Метою статті є розкрити сутність і дослідити складові елементи бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства.

Результати дослідження

Інноваційний розвиток підприємства – це процес господарювання, що спирається на постійний пошук і використання нових способів і сфер реалізації потенціалу підприємств у мінливих умовах зовнішнього середовища у рамках обраної місії та прийнятої мотивації діяльності. Він пов'язаний з модифікацією існуючих і формуванням нових ринків збуту [1]. Інноваційний розвиток є необхідною умовою успіху сучасного промислового підприємства. Ускладнення та динамізм зовнішнього середовища господарювання, кризові явища, підвищення конкурентної боротьби вимагають від підприємств відповідної моделі поведінки через реалізацію інноваційних змін у продуктах та послугах, технологіях у ключових бізнес-процесах. Тому важливим є становлення й реалізація принципово нової системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства – активного пошуку, формування та розвитку інноваційних спроможностей, створення та використання стратегічних можливостей на засадах адекватної теоретичної бази, нових концептуальних ідей, підходів, методичного інструментарію [2].

Величезну роль у побудові сучасних моделей бізнесу відіграють інновації.

Сучасна бізнес-модель є такою конструкцією, що трансформує інноваційні технології в економічні вигоди для підприємства та високу споживчу цінність для клієнтів [1–12].

Під інноваційною бізнес-моделлю розуміють інструмент бізнесу, що дозволяє пов'язувати технічні й технологічні рішення підприємства з економічно ефективними результатами. У дослідженні «Відкриті інновації» Г. Чесбро [5] описує бізнес-модель як свого роду єднальний місток між технічними аспектами діяльності підприємства (такими, як показники функціонування, техніко-технологічна новизна, здійсненність та інші) та економічними результатами (цінність для споживача, вартість, прибуток тощо), які планує досягти фірма [5].

Інноваційні бізнес-моделі – це інтегруюча інновація, що об'єднує інновації процесів (технологій), продуктів і способів ведення бізнесу. Найважливішими складовими бізнес-моделі є [1; 6]:

1) позиціонування компанії в галузевій бізнес-системі, що дає уявлення про те, як бізнес створює додану вартість, забезпечуючи свій розвиток;

2) модель прибутку, що показує, як компанія отримує прибуток, створюючи цінність для споживачів, яка перевищує витрати компанії;

3) інноваційна складова бізнесу, що пояснює, як нові продукти, технології, організаційні інновації створюватимуть економічну цінність для споживачів, самої компанії, її акціонерів і партнерів (зацікавлених груп).

В основу технології формування бізнес-моделі компанії покладено 9-ть структурних блоків: сегменти споживачів, цінність пропозиції споживачеві, канали збуту, взаємовідносини з клієнтами, потоки надходження доходу, ключові різновиди діяльності, ключові партнери, структура витрат і ключові ресурси [7].

Багато компаній використовують інноваційні бізнес-моделі як спосіб захисту від агресивних конкурентів, проте компанії переконані, що інноваційна бізнес-модель є ефективним способом пошуку нових шляхів зростання. Наприклад, авіакомпанія Jetstar стала першою компанією, котра використала революційний підхід ціноутворення: пропонуючи традиційний пакет послуг, паралельно вона дозволяла споживачам вносити свої пропозиції щодо обслуговування на борту літака [8].

Бізнес-модель може бути загальною (типовою) для більшості компаній галузі, або інноваційною, яка притаманна лише певній компанії галузі. Управлінська проблема полягає в тому, що будь-яка самостійна компанія в галузевій бізнес-системі може займатися пошуком альтернативних способів виконання функцій, властивих іншим ланкам бізнес-системи, для здобуття більшого прибутку. Відповідно, за охопленням основних складових бізнес-системи всі компанії можна поділити на 3-и групи (3-и види бізнес-моделей) [1]:

1) компанії повного циклу: охоплюють усі або більшу частину робіт зі створення, організації виробництва, просування і збуту продукції. У світовій

практиці повний цикл робіт мають, як правило, великі диверсифіковані компанії інноваційного типу, а також вертикально інтегровані компанії. Таким компаніям властиві як продуктові, так і технологічні інновації. Проте навіть такі компанії все частіше використовують аутсорсинг і мережеве партнерство;

2) компанії, які займаються розробкою продукції, дослідним виробництвом, можливо – брендингом, а інші функції віддають на аутсорсинг. Такі компанії, як правило, працюють над продуктовими інноваціями, при цьому технологічні інновації можливі в рамках створення нових моделей продукції. Тобто це компанії, що працюють на ринку споживчих товарів масового попиту (Coca-cola, Salamander, Nike тощо). В основі стратегій таких компаній лежить розподіл функцій між компанією та її партнерами: компанія залишає за собою наукоємні та маркетингові функції, передаючи виробництво і збут продукції своїм партнерам на умовах аутсорсингу. Такий підхід забезпечує мобільність й інноваційність бізнесу;

3) компанії, які організують виробництво на основі чужих розробок і, можливо, під чужими торговельними марками (контрактні виробництва). Ця група компаній неоднорідна за своїм складом, оскільки до неї входять, з одного боку, компанії-імітатори, які купують уже готові розробки, а з іншого – підприємства, які виконують замовлення компаній другої групи. Це поширена світова практика. Конкурентною перевагою таких підприємств є низькі витрати у зв'язку з використанням сучасного устаткування та дешевої робочої сили. Таким компаніям найчастіше властиві технологічні інновації, спрямовані на скорочення витрат виробництва. Слід зазначити, що контрактне виробництво набуло особливого поширення в Китаї.

В. Д. Маркова [6] вважає, що існує 2-ва шляхи реалізації інновацій у бізнес-моделях, причому вони можуть перетинатися або реалізовуватися послідовно, але у будь-якому випадку поява нових бізнес-моделей може викликати зміну структури галузей і перерозподіл галузевих грошових потоків [6].

Перший (1) шлях пов'язаний зі стратегічним перепроектуванням компанії або зміною логіки, методу ведення бізнесу усередині галузі. Це найпоширеніший спосіб створення інноваційних бізнес-моделей. Серед роздрібних дискаунтерів США 2/3 ринку належить найбільшим світовим мережам Wal-Mart і Target, які вийшли на ринок з новими бізнес-моделями. Успіх компанії Apple пов'язаний зі створенням принципово нової бізнес-моделі – дзеркального відображення бізнес-моделі дешевих бритвених засобів з досить дорогими картриджами Gillette. Apple пожертвувала низькоприбутковою музикою Runes заради високо прибуткового плеєра iPod. Ця модель по-новому структурувала цінність продукту для користувачів [1; 6].

Другий (2) – з перевизначенням або трансформацією галузі, що найчастіше пов'язано з визначенням (зміною) кордонів бізнесу [1; 6].

Стратегічні рішення, пов'язані з інтеграцією і диверсифікацією бізнесу, виходом на нові ринки і розвитком аутсорсингу, – пошук раціональних кордонів бізнесу, причому як галузевих, так і міжгалузевих. Розширення кордонів бізнесу відбувається під час виходу промислових компаній на споживчий ринок або за розвитку широкого спектра послуг. Найбільший промисловий концерн General Electric заявляє, що понад 40 % його доходів забезпечують послуги – від інжинірингу до страхування. Компанії, які виходять на ринок з інноваційними бізнес-моделями (Google, Dell Computer, IKEA, Wal-Mart Stores, Starbuck тощо), стали називати мавериками (maverick), або нетрадиційними конкурентами, оскільки вони не звертають уваги на ті традиційні правила, що склалися в галузі, а самі їх встановлюють, руйнуючи стереотипне сприйняття [1–3; 13–18].

Нові бізнес-моделі – це не просто організаційні інновації. У сучасних умовах інноваційні бізнес-моделі стають найважливішим чинником (джерелом) зростання вартості і конкурентоспроможності бізнесу. При цьому бізнес-модель може виступати як інтегруюча інновація, яка об'єднує (у різних поєднаннях) інновації процесів (технологій), продуктів і способів організації бізнесу. Приклад автомобільної галузі (одна галузь, одні технології, галузь структурована) показує провідну роль бізнес-моделі компанії в забезпеченні лідерства на галузевому ринку. Загальновідомо, що в галузі було три інноваційні бізнес-моделі [1]: модель компанії Ford, модель компанії General Motors, на базі якої була сформована традиційна, домінуюча в галузі понад 50 років модель бізнесу, і останні тридцять з гаком років – бізнес-модель безумовного галузевого лідера компанії Toyota. Якщо розглядати галузеву бізнес-систему автомобільної промисловості з погляду процесів, то зараз лідируючі позиції в цій системі займають компанії-складальники, проте для збереження конкурентоспроможності в умовах надлишкової якості продукції їм, швидше за все, доведеться інтегруватися із збутовими структурами, що дозволить ефективніше використовувати всі можливості модульного складання. Наразі перспективи розвитку галузі пов'язують з появою нових бізнес-моделей і перерозподілом кордонів та зміною структури галузі [1; 9–23].

Висновки

За результатами дослідження літературних джерел [1–24] можна стверджувати, що спрямованість підприємства на інноваційний тип розвитку вимагає постійних змін усіх його елементів (стратегії, структури, процесів, продуктів, персоналу). Тіснішим стає взаємозв'язок між стратегічною та інноваційною діяльністю в умовах загострення конкурентної боротьби, переходу від масового до позамасового виробництва, підвищення ролі автоматизації управління, скорочення тривалості процесів розробки та впровадження нових продуктів, розширення кооперації та корпоратизації. Тому інструментарій управління інноваційним розвитком підприємства базується на

методології стратегічного управління, зокрема концептуалізації, бізнес-моделюванні та стратегічному плануванні.

Список використаних джерел

1. *Ватченко О. Б., Ватченко Б. С., Черевко О. Л. Інноваційний розвиток підприємства: навч. посібник. Дніпро: Акцент ПП, 2017. 404 с.*
2. *Отенко І. Формування бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. Вип. 37(3). С. 40–45.*
3. *Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств // Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3. С. 213–217.*
4. *Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / Александр Остервальдер, Ив Пинье; пер. с англ. М. Кульнева. М.: Альпина Паблишер, 2012. 288 с.*
5. *Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий / Чесбро Генри; пер. с англ. В. Н. Егорова. М.: Поколение, 2007. 336 с.*
6. *Маркова В. Д. Бизнес-модель: сущность и инновационная составляющая // Проблемы современной экономики. 2010. № 2. С. 38–42.*
7. *Остервальдер А. Построение бизнес-моделей: настольная книга стратега и новатора / Александр Остервальдер, Ив Пинье; пер. с англ. М. Кульнева. М.: Альпина Паблишер, 2012. 288 с.*
8. *Загорна Т. Формування та розвиток бізнес-моделі підприємства з урахуванням інноваційної динаміки // Схід. 2011. № 1 (108). С. 74–78.*
9. *Скриньковський Р. М. Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності // Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 186–193.*
10. *Скриньковський Р. М. Система діагностики виробничої діяльності підприємства з урахуванням науково-технічного та інноваційного розвитку // Економіка та держава. 2015. № 5. С. 51–53.*
11. *Скриньковський Р. М., Ключак О. В. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії // Бізнес Інформ. 2016. № 7. С. 96–101.*
12. *Скриньковський Р. М., Павловські Г., Костюк Н. Р., Коропецький О. О. Діагностика факторів інноваційного розвитку підприємства // Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 250–257.*
13. *Мороз О.С. Формування системи показників для оцінювання інноваційного розвитку підприємства // Економіка Крима. 2012. № 3(40). С. 263–266.*
14. *Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств:*

концепція, методологія, стратегічне управління. Х.: ІНЖЕК, 2003. 308 с.

15. Magretta J. *Why business models matter*. *Harvard Business Review*. 2002, May. Pp. 86–92.

16. Afuah A, Tucci C. *Internet Business Models and Strategies*. Boston: McGraw Hill, 2003.

17. Chesbrough H., Rosenbloom R. *The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies* // *Industrial and Corporate Change*. 2002. № 11(3). Pp. 529–555.

18. Morris, M., Schindehutte, M., Allen, J. *The entrepreneur's business model: toward a unified perspective* // *Journal of Business Research*. 2005. № 58 (6). Pp. 726–735.

19. Юданов Ю. В. *В поисках эффективной инновационной стратегии* // *Мировая экономика и международные отношения*. 1988. № 4. С. 49–58.

20. Круглова Н. Ю. *Инновационный менеджмент : учеб. пособие. 2-е изд., доп.* М.: РДЛ, 2001. 351 с.

21. Коробейников О. П., Трифилова А. А. *Интеграция стратегического и инновационного менеджмента* // *Менеджмент в России и за рубежом*. 2001. № 4. С. 25–36.

22. Кужда Т. І. *Соціально-економічне оцінювання та планування інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» (за видами економічної діяльності)*. Львів, 2009. 23 с.

23. Найдюк В. С. *Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств* // *Маркетинг і менеджмент інновацій*. 2013. № 3. С. 251–263.

24. Костевко В. І. *Методологічні питання оцінювання ефективності інноваційної діяльності підприємства* // *Вісник Національного університету «Львівська політехніка»*. *Проблеми економіки та управління*. 2011. № 698. С. 66–73.